

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA O‘QISH DARSLARI
ORQALI TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI**

Xamroyeva Viloyat Rustamovna

Navoiy viloyati Konimex tumani 16-umumiy o‘rta ta‘lim maktabining

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

E-mail: xamraevaviloyat@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish darslari orqali ularning faolligini oshirish, bilimlarini izchillik bilan bayon etishlarini ta‘minlash, har bir bolaning o‘qish tezligini kun sayin oshirish, tafakkurlarini shakllantirishning samarali yo‘llari haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Badiiy mushohada, lug‘at boyligi, estetik zavq, tafakkuri va tasavvurini o‘stirish, emotsional ta‘sirchanlik, axloqiy did, farosat.

Аннотация: В данной статье описаны эффективные способы повышения активности учащихся начальных классов посредством уроков чтения, добиться последовательного изложения ими своих знаний, ежедневно увеличивать скорость чтения каждого ребенка, формировать его мышление.

Ключевые слова: В художественном наблюдении, лексическом богатстве, эстетическом наслаждении, развитии мышления и воображения, эмоциональной чувствительности, нравственном вкусе, изобретательности.

Annotation: This article describes effective ways to increase the activity of primary school students through reading lessons, to ensure that they express their knowledge consistently, to increase the speed of each child's reading on a daily basis, to form their thinking.

Keywords: In artistic observation, vocabulary richness, aesthetic pleasure, development of thinking and imagination, emotional sensitivity, moral taste, ingenuity.

Boshlang‘ich ta‘lim umumta‘lim maktablarining bosh bo‘g‘ini bo‘lgani sababli ana shu jarayonda o‘quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko‘proq e‘tibor qaratish lozim. Bu borada boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mas‘uliyatlari cheksizdir. Ular maktab ostonasiga endigina qadam qo‘ygan o‘quvchilarni maktab hayotiga ko‘niktirib, zamonaviy bilim olishlariga yo‘l ochib beradilar. Bolalarning o‘qishga bo‘lgan munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda shakllanadi. Bu ham boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining vazifasi mas‘uliyatli ekanligidan dalolat beradi. Yoshlikda olingan bilim toshga uyilgan naqsh kabidir deyishganidek, boshlang‘ich ta‘limda olingan bilim yuqori sinflarda olinadigan bilimlarga pog‘ona bo‘ladi. Poydevorni qanchalik mustahkam qo‘ysak, imorat ham shunchalik baquvvat va chidamli bo‘lgani kabi, boshlang‘ich ta‘limda olingan bilim ham kelajakda qurilmish imoratning poydevori kabidir.

Boshlang‘ich sinflarda o‘qish darslari bolalarning ongli, to‘g‘ri, ravon, ifodali va tushunib ta‘sirli o‘qishlarini ta‘minlaydi. Tevarak-atrofdagi voqealarga ongli munosabatda bo‘lish kabi zarur, malakalarni hosil etishda yetakchi rol o‘ynaydi. O‘quvchilarni axloqiy, estetik ruhda tarbiyalashda, nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini farqlashga, yaxshi ishlarga ergashish, yomon illatlardan yiroq bo‘lishga o‘rgatadi.

Boshlang‘ich sinf o‘qish kitobida o‘rgatiladigan har bir she‘r bolalarda yaxshi taassurot qoldirishi, estetik zavq uyg‘otishi va ularning yodida uzoq vaqt saqlanib qolishi, shu bilan birga, asardagi timsollar va asarning tili bolalarda emotsional ta‘sirchanlikni tarbiyalashi kerak. Bolalarning estetik didini o‘stirib, uni ravon va ta‘sirli nutq egasi bo‘lishga o‘rgatish kerak. O‘qish kitoblariga kiritilgan har bir mavzu oxiridagi maxsus savol –topshiriqlar asar tilini o‘rganishda juda zarurdir. Shu savollarga o‘xshash, qo‘shimcha savollar tuzishga o‘rgatish, topshiriq turlarini xilma-xil qilish va ularni mustaqil bajartirish, tushunilishi qiyin so‘zlarni alohida izohlab berish kerak. O‘qish darslarida o‘quvchilarning faolligini oshirish, bilimlarini izchillik bilan bayon etishlarini ta‘minlash, har bir bolaning o‘qish tezligini kun sayin oshirish, uni she‘r ustida ishlashga o‘rgatish va undash

ko'zda tutiladi. O'quvchining tafakkuri va tasavvurini o'stirish, og'zaki va yozma nutqi shuningdek, lug'at boyligini rivojlantirish, o'quvchilarda ma'naviy va ma'rifiy axloqiy did va farosatni tarkib toptirish kabi muhim masalalarga jiddiy e'tibor beriladi.

1-sinf o'qish darslarida bolalar diqqat-e'tibori o'qilayotgan asar mazmunini ochib berishda, ayniqsa, muhim bo'lgan so'z va iboralarni, fikrlarni ajratishga, so'roq, undov va darak gaplarning oxiridagi ifodali o'qishga rioya qilish zarurligi talab etiladi, ularni dialogli gaplarini o'qish malakasini egallashga o'rgatiladi. Dars jarayonida o'quvchilarda narsa va voqealar haqida muayyan tasavvurlarni tarkib toptirish va o'stirish bilan bir vaqtda ular tez va ravon o'qishga, muntazam ishlashga o'rgatiladi. O'qituvchi o'quvchilarning o'rganiladigan har bir mavzusining asosiy mazmuni va g'oyasini tushunib olishlariga, mavzu voqealari orasida ichki bog'lanishlarni to'g'ri anglab olishlariga erishmog'i lozim. O'quvchilarning o'qituvchi yordamida o'qitilayotgan asar mazmunini va g'oyasini tushunib olishlarida asardagi obrazli ifodalar va ayrim iboralarga ularning diqqatini tortish hamda bu obrazli ifodalar va iboralarni o'z nutqlarida o'rinli ishlatishga o'rgatish muhimdir. O'qituvchi o'quvchilarning o'qish jarayonida tushunmaydigan so'zlarni avval o'zlaridan so'rab aniqlashi va izohlashi lozim yoki tushunish lozim bo'lgan so'zlarni o'qilmasdan oldin izoh berilish kerak. O'qituvchi matnni ifodali o'qib tugatgach, mazmuni o'quvchilarga so'zlatiladi. O'quvchi oldiga matn ustida ishlash vazifasi qo'yiladi. O'qituvchi o'qilayotgan gaplarning mazmunini ohang yordami bilan bilib olishi, mantiqiy urg'uni qanday farqlashi kerakligini o'quvchilarga har bir o'qish darsida tushuntirib borishi kerak. O'qish darslarida bola hikoya va ertaklarni ongli, to'g'ri, ravon, tushunib ifodali o'qigan taqdirdagina uning mazmunini yaxshi o'zlashtiradi va esida saqlab qoladi. O'qish darslarida o'quvchilarda badiiy asarni muntazam mutoalaa qilib, yod olib borish istagini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarda badiiy asarni, she'riy asarni mustaqil holda mutoalaa qilishni shakllantirish badiiy asardagi jozibali tomonlarni ko'ra olish, tushunish va his etishga bog'liqdir. Bu o'quvchida bilim va

tajribaning kengligini, badiiy mushohada qobiliyatlarining rivojlanishini talab etadi. O'quvchida asardagi voqealar rivojini, uning ichki bog'lanishini, qahramonlarning ruhiy holatini aniq tasavvur etishi asosida badiiy mushohada shakllanadi. Mushohada yurita olgan o'quvchigina o'qiganini tushunib, undan ma'naviy ozuqa oladi. O'quvchilarda she'riyatga qiziqish, o'qishga, yod olishga havas uyg'otish maktab ta'limi sohasida olib boriladigan umumiy ishning uzviy qismi hisoblanadi.

Xulosa qilganda, o'quvchilarning faolligini oshirish, tafakkuri va tasavvurini o'stirish, og'zaki va yozma nutqi shuningdek, lug'at boyligini rivojlantirish, ma'naviy va ma'rifiy axloqiy did va farosatni tarkib toptirishda o'qish darslari katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008.
2. Jumayev M.E., Yuldasheva M.Yu., Mingbayeva B.U., Mamatova G.A. “Boshlang'ich ta'limni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar” metodik uslubiy qo'llanma –T.: 2017 y.
3. Kitobim – oftobim. Sinfdan tashqari o'qish. 3. Toshkent: Qaldirg'och, 2019.
4. G'afforova T., Shodmonov E., Eshturdiyeva G. O'qish kitobi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik. sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent. 2017